

VÍDEO

Abertura do I Congresso de Gestalt-Terapia do Estado do Rio de Janeiro.

Gravado no I Congresso de Gestalt-Terapia do Estado do Rio de Janeiro, realizado nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2005, o vídeo traz as homenagens prestadas a figuras pioneiras no cenário da Gestalt-terapia do Rio de Janeiro e do Brasil.